

z.g. „wijkgedachte” in de steden (waarin stadswijken en buurten als organische eenheden tot hun recht komen) en ten slotte ook symptomen van sociale, cultureele herleving op het platteland, o.a. het werk van de volkshoogescholen.

Het door Bouman gekozen onderwerp kan wegens de veelzijdigheid van het object moeilijk in het kader van een inaugurale rede worden samengevat. Niettemin is hij er in geslaagd een van de belangrijkste sociologische vraagstukken van dezen tijd op treffende wijze aan de orde te stellen.

MEDEDEELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

Leden van verdienste; Bestuurssamenstelling; Nieuwe leden

In de laatstgehouden Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Instituut van Accountants zijn tot leden van verdienste dier vereeniging benoemd de heeren:

Prof. R. A. Dijker te Wassenaar;
H. R. Reder te Amsterdam.

Tot bestuursleden werden gekozen de heeren:

T. Keuzenkamp te 's-Gravenhage;
G. Hartog te Amsterdam;
K. C. Sluyter te Amsterdam.

De bestuurssamenstelling is voor 1947 als volgt:

J. Kraayenhof te Amsterdam, Voorzitter;
T. Keuzenkamp te 's-Gravenhage, Plaatsvervangend-voorzitter;
G. Hartog te Amsterdam, Secretaris;
A. Th. de Lange, ec. drs., Plaatsvervangend-secretaris;
K. C. Sluyter te Amsterdam, Penningmeester;
J. Paardekooper, ec. drs. te 's-Gravenhage, Bibliothecaris;
W. C. Koppenberg te Borne;
Mr. B. Moret, ec. drs. te Rotterdam;
A. Nierhoff te Amsterdam.

In bedoelde Algemeene Vergadering werden de volgende heeren tot lid benoemd:

J. G. Baak	Aerdenhout
S. C. Bakkenist, ec. drs.	Amsterdam
E. Beekman	Amsterdam
J. H. van der Burg	Amersfoort
A. M. Cats	Den Haag
E. Driessen	Amsterdam
J. Ferdinandusse	Den Haag
H. Fros	Amsterdam
A. C. J. de Jong	Den Haag
R. Jonker	Rotterdam
C. F. Kamer	Amsterdam
J. G. Klimbie	Haarlem
A. J. König	Amsterdam

N. Mank	Rotterdam
J. H. D. Matthews	Hengelo
J. F. Meyeraan	Arnhem
W. H. Merckel	Utrecht
A. L. de Munck	Ginneken
J. Noorman	Alkmaar
D. de Rooy	Hillegersberg
A. M. Schoevers	Batavia
H. Stillebroer	Den Haag
D. F. Verpoorte	Leiden
A. J. A. Vos	Gouda
N. Zijlmans	s-Hertogenbosch

Het Nederlandsch Instituut van Accountants telt thans 808 leden en 2900 assistenten.

WETTELIJKE REGELING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP IN ENGELAND

Hierna laten wij een circulaire volgen, welke een van de Redactieleden van een Engelsche Accountantsvereeniging ontving en waarin hem wordt aangeraden zich onmiddellijk, nu de gelegenheid hiertoe nog open staat, als lid aan te melden, in verband met de op handen zijnde wettelijke regeling van het beroep.

Wij achten deze circulaire als symptoom zoo belangrijk, dat wij haar volledig in ons maandblad afdrukken. Duidelijker dan welk betoog ook, wordt hiermede het gevaar gesignaleerd, dat ons beroep bedreigt, wanneer aanstonds niet met groote zorgvuldigheid de groep „registeraccountants” wordt gevormd.

THE ASSOCIATION OF PRACTISING & COMMERCIAL ACCOUNTANTS

(Datum poststempel, 19 December 1946.)

Dear Sir,

Every Accountant should consider *immediately*, the advantages to be gained from Membership with this Association, particularly in view of the proposed Public Accountants' Bill. Details of Membership and the Associations Examinations may be obtained immediately upon request from individual applicants.

Present ruling of Council is that Membership may be had on approved Certificates held, or on the required experience in Accountancy, but this ruling may be withdrawn any day.

The Association is making most remarkable progress. Representatives having been appointed covering Great Britain and other Countries.

Yours faithfully

L. HARRIS,

Secretary/Treasurer.

F. R. Econ. S.